

पाली साहित्यातील सामाजिक विचारधारा

प्रा. डॉ. रेखा वानखडे

पाली- प्राकृत विभाग प्रमुख

तक्षशिला महाविद्यालय, अमरावती

Email : rekhawankhade440@gmail.com

प्रस्तावना -

भगवान बुद्धाचे जीवन :

सिध्दार्थ गौतमाचा जन्म शाक्य कुळामध्ये इ.स. पूर्व ६ व्या शतकामध्ये झाला. त्यांचे पिता शुद्धोधन यांना शाक्यांचा राजा संबोधल्या जात होते. त्याच्या आईचे नाव मायादेवी जी सिध्दार्थाच्या जन्मानंतर एका आठवड्यामध्येच मरण पावली, नंतर सिध्दार्थाच्या पालनपोषणाची जबाबदारी मावशी प्रजापती गौतमीने स्विकारली. तरुण सिध्दार्थ हा सुरुवातीपासूनच विचार मग्न राहत असे, तो प्रज्ञा, शील, करुणाची मुर्ती जणू होता. त्याची प्रचिती त्याच्या बालपणातील विविध प्रसंगातून दिसून येते. सिध्दार्थाची विचार मग्नता पाहून, सिध्दार्थास संसारा पासून विरक्त पाहून, राजा शुद्धोधन चिंतामग्न असे, त्याचा पूत्र देखील साधूंच्या सहवासामध्ये येवून घर सोडून जाऊ नये याकरिता राजा शुद्धोधनाने अनेक उपाय योजले होते. त्यामधील एक उपाय शेजारील कोलीय गणची सुंदरी कन्या यशोधराशी सिध्दार्थ गौतमाचा विवाह करून दिला. सिध्दार्थ अधिक काही दिवस थांबला, त्याला एक पुत्र झाला. ज्याला त्यांनी त्यांच्या उठत्या विचारांना चंद्रमाला ग्रासनारा राहू समजून त्याला राहूल नाव दिले. सिध्दार्थाने वृद्ध, रोगी, मृतव्यक्ती, संन्याशी पाहले व शाक्य-कोलीयांच्या मध्ये रोहिणी नदीच्या पाण्याच्या वाट्याला प्रथम कुणी घ्यायचे यावरून उपस्थित झालेल्या युद्धाच्या परिणामास जाणून गृहत्याग केला. यानंतर सिध्दार्थ गौतमाने सहा वर्ष कठोर तपश्चर्या केली, आलार कालाम, उदकरामपुत्र सारख्या आचार्याजवळ विविध साधनेचा अभ्यास केला.

परंतु त्याला त्यातून समाधान प्राप्त झाले नाही. त्यांनी नंतर स्वतःचा श्वास जाणून घेण्याची साधना केली. जीला आनापान सती संबोधल्या जाते. स्मृती मध्ये अग्रेसर होऊन तो निरंतर साधनेचा अभ्यास करित राहिला, सर्व लक्ष साधने मध्ये लावले व मध्यमार्गाचा अविष्कार केला. त्याला बुद्धत्व प्राप्त झाले. त्यांनी आपल्या धम्माचा उपदेश सतत ४५ वर्ष पायी चालून विविध देशामध्ये केला. तत्कालीन समाज हा वैदिक संस्कृतीने प्रभावित होता. कर्मकांड, यज्ञामध्ये पशूबळी दिल्या जात होते, पशूबळीला स्वर्गप्राप्तीचे माध्यम मानीत होते. धर्म ग्रंथप्राप्ती, अंधविश्वास होता, नैतिकतेच्या

दृष्टीने अंधकार होता, समाज चार वर्णांमध्ये विभक्त होता, बुद्धांनी या संपूर्ण अन्यायावर, अत्याचारावर, विषमतेवर आवाज उठविला व समतेचा पूरस्कार केला. भिक्षूसंघ स्थापन करून त्यांनी आपल्या भिक्षू संघामध्ये सर्वच वर्गातील, सर्वच वर्णातील व्यक्तिस प्रवेश दिला.

भगवान बुद्धांच्या जीवनाचे दोन पैलू होते :

१) वैयक्तिक २) सामाजिक

भगवान बुद्ध स्वतः मनुष्य आहेत. एक मार्गदर्शक आहेत. ते आपल्या धम्माचे शास्ता आहेत, ते स्पष्ट सांगतात मी उद्धारकर्ता नाही. हा त्यांच्या जीवनाचा प्रथम पैलू आहे. दुसरा सामाजिक म्हणजे त्यांनी आपल्या

धर्मोपदेश हा बहुजनांच्या हिताकरिता, बहुजनांच्या सुखाकरिता दिलेला आहे. तत्कालीन समाजातील चालीरीती, परंपरा यांच्या विरुद्ध त्यांनी विद्रोह केला प्रचलित, कुत्सित व हिंसक परंपरा यांच्या विरोधात त्यांनी कठोर सामाजिक व धार्मिक आंदोलनाच्या माध्यमातून नवीन चेतना जागृत केली व श्रमण संस्कृतिला लोकप्रिय बनविले. त्यांनी वर्ण व्यवस्था व जाती व्यवस्था विरुद्ध कार्य केले. गुलामगिरीची त्यांनी घृणा केली. ईश्वराचे अस्तित्व स्वीकारण्यात गुलामगिरी येते म्हणून ते विशुद्धिमग्न मध्ये म्हणतात.

न हेतु देवो ब्रम्हा वा संसारस्सात्थिकारको ॥

सुध्दधम्मा पवत्तन्ति हे तुसम्भार पच्चया ॥

अर्थ : जगचा कर्ता कोणी देव नाही तर हेतु प्रत्ययानुसार शुद्धधम्म प्रवर्तीत होत असतो, हे जाणले पाहिजे जेणे करुन माणसाच्या मनाला गुलामगिरीचे स्पर्श सुध्दा होणार नाही.

सामाजिक सुधारणा विषयक कार्य :

भगवान बुद्धांनी आपले कार्य सुरु केले तेव्हा सामाजिक परिस्थिती ही विविध विचारांच्या पगड्यांनी ग्रस्त होती. समाज चार वर्णांमध्ये फेऱ्या मारित खितपत पडला होता. शोषण करणारा व शोषित असा दोन वर्गांमध्ये समाज विभक्त होता. लोकांना सर्वच प्रकारचे व्यसन जडलेले होते. प्रियजातिकसुत्तातून आपणास जुगार खेळणाऱ्यांचा समुदाय दृष्टिस पडतो तर दूसरीकडे, पुत्राच्या मृत्यूने दुःखीत गृहस्थ विलाप करित दिसतो. एकंदरीत शारीरिक, मानसिक व दुर्गुणांनी मनुष्य दुःखी होता. यातून समाजास बाहेर काढण्याकरिता नितिमत्तेशिवाय पर्याय नाही, हे भगवान बुद्धांनी जाणले व आदेशापेक्षा आदर्श त्यांनी उपस्थित करुन दिला. त्यांनी स्वतः एक चांगले व विशुद्ध जीवन व्यतीत करुन सर्वांसाठी एक आदर्श प्रस्तुत केला. एवढ्यावरच न थांबता

त्यांनी प्रत्येकच व्यक्तिस सदाचारी बनण्याचा उपदेश दिला. अत्त दिपो भवं ! (स्वयंम प्रकाशित व्हा) चा संदेश देवून प्रत्येकाचा आत्मविश्वास जागा केला. सोबतच पंचशिल ग्रहण करण्याचा संदेश आपल्या भिक्षूस दिला. सोबतच त्यांचा गृहस्थ उपासक वर्ग देखील मोठ्या संख्येने होता. त्यांना देखील बुद्धांनी काही नियम पाळण्यास संबोधले आहे.

पंचशिल :

१. पानातीपाता वेरमणी सिक्खापदं समादियामी (मी हिंसा करणार नाही)
२. अदिन्नदाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामी (मी चोरी करणार नाही)
३. कामे सुमिच्छाचारा वेरमणी सिक्खापदं समादियामी (मी दुराचारापासून, काम वासनेपासून दुर राहिल)
४. मुसावादा वेरमणी सिक्खापदं समादियामी (मी खोटे बोलणार नाही.)
५. सुरामेरयमज्जपमादट्ठाना वेरमणी सिक्खापदं समादियामी (मी मद्यपान करणार नाही)

हे पंचशिल गृहस्थकरिता होते तर यामध्ये अजून पाच वाढवून दहा शिल शिक्षंकरिता बुद्धांनी दिले होते. या शिलांची जणू आचारसंहिताच बनविली होती. त्यांचा सदाचरणी होण्यावर भर होता. सोबतच ते चांगला व्यक्ती होण्यास, पंचशिल पाळण्यास सांगतात व ते इतरांनाही सांगावे याचाही आग्रह धरतात. अशाप्रकारे भगवान बुद्धांनी सामाजिक स्वास्थासाठी चारित्र्य निर्मितीवर भर दिला. स्त्रियांच्या उध्दारासाठी देखील त्यांनी कार्य केले. त्यांनी वैदिक परंपरेला झुंगारुन, तत्त्वज्ञानाच्या पातळीवर, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये स्त्रीला समाजामध्ये समान दर्जा मिळवून दिला. तत्कालीन स्त्रियांचे मुख्य काम घरकाम होते, तर काही अभागी स्त्रीयांना

देह विक्रय किंवा नृत्य गायन करून आपले जीवन यापन करावे लागत असे, अशा सर्वच प्रकारच्या स्त्रीयांना जेव्हा भिक्षुणी संघामध्ये बुद्धांनी प्रवेश दिल्यामुळे भिक्षुणी संघामध्ये गणिकापासून नंतर मल्लिकाराणी पर्यंत सर्वच सामील वर्णातील वर्गातील स्त्रीया होत्या. त्या सुखी झाल्या व थेरिगाथा व ग्रंथामधून मोठ्या हर्ष उद्गार त्या गाथांना आपणास दिसतात. वासेस्तसुत्तामध्ये भगवान बुद्ध सांगतात की, मनुष्य विश्वामध्ये सर्विकडे समान आहे. समान वर्णाचा, अंगाचा आहे. इतर प्राण्यांमध्ये मात्र भिन्नता आहे. त्यांनी स्पष्ट सांगितले की, मनुष्य कर्माने ब्राम्हण होतो, जन्माने नाही. धम्मपद ग्रंथामध्ये ब्राम्हण म्हणजे चित्ताचेक्लेश दूर झालेला सांगितले आहे. जाती प्रथेच्या विरुद्ध त्यांनी केवळ प्रचार न करता त्यांनी सर्वच वर्णातील लोकांना भिक्षूचा दर्जा दिला. सोबतच बुद्धांनी शेतकरी आणि मजूर यांना समान सामाजिक स्थान आणि प्रतिष्ठा मिळवून दिली. राजे -महाराजे यांनी धम्म स्वीकारल्यामुळे समाजामध्ये आपोआप समानता

संदर्भ ग्रंथ :

१. धम्मपद : स्वामी द्वारीकादास शास्त्री
२. विशुदीमग्न : स्वामी द्वारीकादास शास्त्री
३. भगवान बुद्ध आणि त्यांचा धम्म : डॉ.

भीमराव रा. आंबेडकर

४. माज्झिम-निकाय भाग -१-३ : राहुल सांकृत्यायन
५. थेरी गाथा : डॉ. विमल किर्ती
६. थेर गाथा : डॉ. विमल किर्ती
७. दिघानिकाय : स्वामी द्वारीकादास शास्त्री

पसरली. ही क्रांती घडवून आणण्यास भगवान बुद्धांच्या धम्माचा सिंहाचा वाटा आहे. बुद्धाचा धम्म सत्यावर आधारित असून तो वैज्ञानिकतेवर आधारित आहे. माणसास नितिमत्ता शिकवून सामाजिक बांधिलकी जपणारा आहे कारण बुद्धतत्वज्ञानाचा पायाच स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व सामाजिक न्यायावर आधारीत आहे.

निष्कर्ष :

१. भगवान बुद्धांचा धर्मोपदेश नितीमूल्यांची शिकवण देणारा आहे.
२. मानवतावादी दृष्टीकोण निर्माण करणारा बुद्धविचार आहे.
३. मानवतावादाद्वारेच सुजन समाज निर्माण होऊ शकतो.
४. आज प्रत्येकास बुद्ध विचारांची आवश्यकता भासत आहे.
५. सत्याच्या कसोटीवर बुद्धविचार उतरलेला आहे.